

Aprendizaje cooperativo y pensamiento crítico en estudiantes de ciencias empresariales

Cooperative learning and critical thinking in business science students

Edwin Hernán Ramírez-Asís¹

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, (UNASAM) Perú.
ehramireza@unasam.edu.pe

Rosario Mercedes Huerta-Soto²

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, (UNASAM) Perú.
rosariohuertasoto@gmail.com

Robert Jesús Concepción Lázaro³

Universidad San Pedro, (USP) Perú.
conc7000@gmail.com

Recepción: 15 de febrero de 2020

Aceptación: 27 de febrero de 2020

Resumen

El pensamiento crítico se conoce como la capacidad de alguien para analizar, entender y evaluar la forma como se organizan los conocimientos que se desean interpretar y representar a los demás, en el escenario universitario se puede lograr mediante el aprendizaje cooperativo, el tipo de investigación utilizado fue descriptivo y correlacional mediante una encuesta de 189 participantes, la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta mediante los cuestionarios; adaptación del cuestionario de aprendizaje cooperativo propuesto por Fernandez-Rio, Cecchini, Méndez-Giménez, Méndez-Alonso, & Prieto, (2017), el cuestionario consta de veinte preguntas; de manera similar la adaptación del cuestionario de competencias genéricas individuales sección pensamiento crítico de Olivares & Wong, (2013), posee catorce preguntas. se realizó la prueba de normalidad, posteriormente mediante el Rho de Spearman se concluye que existe una relación directa y significativa del aprendizaje cooperativo y el pensamiento crítico en los estudiantes de ciencias empresariales.

1 Licenciado en Administración, Doctor en Administración, Docente Auxiliar a tiempo completo.

2 Economista, MBA, Docente a tiempo parcial.

3 Licenciado en Administración, Docente a tiempo parcial.

Palabras clave: Ciencias empresariales, aprendizaje cooperativo, estudiante universitario, pensamiento crítico, habilidades sociales.

Abstract

Critical thinking is known as the ability of someone to analyze, understand and evaluate the way in which the knowledge that they wish to interpret and represent to others is organized, in the university setting it can be achieved through cooperative learning, the type of research used was descriptive and correlational through a survey of 189 participants, the data collection was used the survey technique through the questionnaires; Adaptation of the cooperative learning questionnaire proposed by Fernandez-Rio, Cecchini, Méndez-Giménez, Méndez-Alonso, & Prieto, (2017), the questionnaire consists of twenty questions. Similarly the adaptation of the individual generic competencies questionnaire critical thinking section of Olivares & Wong, (2013), and has fourteen questions, the normality test was carried out, later by Spearman's Rho it is concluded that there is a direct and significant relationship between cooperative learning and critical thinking in business science students.

Key words: Business science, cooperative learning, college student, critical thinking, social skills.

Introducción

La sociedad actual es considerada por muchos como una sociedad del conocimiento (Chu, Reynolds, Tavares, Notari, & Yi, 2017), García-Peñalvo, (2014) definió la sociedad del conocimiento como una sociedad de las ideas y el conocimiento, funcionan como mercancías, las ideas se utilizan para combinar con el conocimiento disponible y lograr el éxito, por lo tanto, el impacto de la globalización y el aumento del conocimiento público ha llevado que

los estudiantes necesitan tener un pensamiento crítico para tener éxito en el lugar de trabajo y la sociedad (Mendoza, 2016), los estudiantes no pueden esperar tener éxito si solo pueden hacer trabajos manuales o un trabajo que pueda ser reemplazado por una máquina, en cambio, el éxito radica en la capacidad de comunicar, compartir y usar la información para resolver problemas complejos, capaces de adaptarse e innovar en respuesta a nuevas demandas y circunstancias cambiantes. Una serie de estudios han identificado las habilidades necesarias para tener éxito en el Siglo XXI. García-Peñalvo, García-Holgado, & Cruz-Benito, (2013) argumentan que para poseer pensamiento crítico; se debe alentar a los estudiantes a proponer nuevas ideas, evaluar y analizar casos reales, y aplicar ese conocimiento a sus experiencias académicas posteriores.

Las habilidades del siglo XXI son cruciales para preparar a los estudiantes para la sociedad del conocimiento, estas habilidades incluyen pensamiento crítico y resolución de problemas, comunicación, colaboración, creatividad e innovación, gestión de la información, carreras y habilidades para la vida (Sánchez, et al., 2016), el pensamiento crítico se considera un requisito común en el mundo laboral actual, el aprendizaje cooperativo proporciona experiencia para entender cada fortalezas y debilidades de otros, además, permite a las personas resolver los problemas que enfrentan y lograr objetivos comunes (Poy-Castro, Mendaña-Cuervo, & González, 2015), el aprendizaje cooperativo es una acción grupal para hacer las cosas juntos, un grupo está formado por dos o más personas interactuando entre sí, interdependientes, se definen ellos mismos y definidos por otros como miembros de un grupo.

El aprendizaje cooperativo implica compartir conocimientos y reglas en torno a intereses comunes y participando en sus roles, influyéndose mutuamente, encontrando grupos de ayuda y persiguiendo objetivos comunes (Tapia-Gutiérrez & Cubo-Delgado, 2017), es un proceso de enseñanza aprendizaje muy importante para todos los niveles de la educación. La teoría sociocultural de Vygotsky, explicada por Guerra, (2020) explicó que un importante

aspecto es la zona de desarrollo proximal, la zona de desarrollo proximal significa que el alumno no puede alcanzar un nuevo concepto o idea a menos que él o ella reciba ayuda o comentarios de un profesor o colega. Las interacciones entre pares son una forma importante de facilitar el crecimiento cognitivo y la adquisición de conocimientos (Sánchez-Lujan & Moreno, 2019), se explica además que la cooperación entre pares puede ayudar a los estudiantes a resolver problemas, los estudiantes comprometidos con el aprendizaje cooperativo mejora su pensamiento crítico y sus habilidades para resolver problemas (Lillo, 2013).

El pensamiento crítico es una habilidad super importante en la educación superior más aun en carreras de ciencias empresariales, puesto que mediante el pensamiento crítico los estudiantes pueden usarlo cuando estén en el mundo laboral, y se puede lograr mediante un aprendizaje cooperativo en las aulas universitarias (Núñez-López, Avila-Palet, & Olivares-Olivares, 2018), la investigación muestra que las personas con buen nivel de pensamiento crítico obtienen un mejor desempeño académico (Portillo, 2019), tener la capacidad de movilizarse y energizar a otros para crear una visión compartida de solución de problemas facilitando el trabajo de otros, puede identificar y aprovechar capacidades de varios miembros del equipo (Soto & Torres, 2015), otros estudios descubrieron que capacitar a los estudiantes sobre cómo trabajar juntos (por ejemplo, planificación, toma de decisiones grupales, establecimiento de objetivos, establecimiento de tiempo, aceptar roles y crear un ambiente grupal positivo mejora la efectividad del aprendizaje cooperativo (Ozán, Costaguta, & Missio, 2012), en otras palabras, pasar por un proceso de aprendizaje cooperativo producen mejores resultados, adicionalmente según Juceviciene & Vizgirdaite, (2012) proponen cuatro desafíos clave para lograr el aprendizaje cooperativo: contexto, contenido, educadores y estudiantes.

El pensamiento crítico es la “formación de un juicio autorregulado para un propósito específico, cuyo resultado en términos de interpretación, análisis,

evaluación e inferencia pueden explicarse según la evidencia, conceptos, métodos, criterios y contexto que se tomaron en consideración para establecerlo” (Mendoza, 2016), por otro lado Núñez, López y Olivarez (2018), proponen las seis dimensiones del pensamiento crítico son: interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación y autorregulación. Así mismo, se complementan las habilidades del pensamiento con las características que disponen a un individuo para convertirse en un pensador crítico, la lista se clasifica en dos: las disposiciones hacia la vida en general y las actitudes ante la solución de problemas.

El aprendizaje cooperativo no es solo un medio para desarrollar o evaluar el conocimiento aprendido a través de la participación en el aprendizaje y práctica (Rendón, 2011), Además, la colaboración se ha descrito como habilidades que impulsan los mecanismos de aprendizaje, como la inducción, deducción y aprendizaje asociativo (Molina, Valencia, & Gómez, 2016), algunos beneficios del aprendizaje cooperativo son; el trabajo compartido efectivo; la integración de información de varias fuentes de conocimiento, perspectivas y experiencias; y una mayor creatividad y calidad de soluciones estimuladas por las ideas de otros miembros del grupo (Druskat & Steven, 2001), El aprendizaje cooperativo también pueden mejorar las competencias sociales de los estudiantes incluidas habilidades de solución de conflictos y autoconcepto académico (Cabrera A. , 2016). Dada la importancia de la cooperación en el aprendizaje, es imprescindible hacer una investigación e identificar la relación del aprendizaje cooperativo y el pensamiento crítico en los estudiantes universitarios, más aún, si nunca se ha explorado estas variables en el entorno estudiantil de las ciencias empresariales, este estudio tiene como objetivo determinar la relación del aprendizaje cooperativo y el pensamiento crítico en estudiantes de ciencias empresariales en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Perú.

METODOLOGÍA

El tipo de investigación utilizado fue descriptivo y correlacional, con diseño no experimental, transversal ya que se centra en identificar la relación entre dos variables en un momento específico (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018), la investigación se realizó en las cerreras de ciencia empresariales de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, de un total de 1015 estudiantes se encuestó a 189 participantes de las carreras profesionales de Administración Contabilidad y Economía, los datos de aprendizaje cooperativo se recopilaron utilizando una adaptación del cuestionario de Aprendizaje Cooperativo propuesto por (Fernandez-Rio, Cecchini, Méndez-Giménez, Méndez-Alonso, & Prieto, 2017), el cuestionario plantea 5 dimensiones que consisten en; habilidades sociales, procesamiento grupal, interdependencia positiva, interacción promotora y responsabilidad individual, y consta de 20 preguntas. Igualmente, para estudiar el pensamiento crítico se ha realizado una adaptación del cuestionario de Competencias Genéricas Individuales sección de pensamiento crítico (Olivares & Wong, 2013), Las dimensiones del desarrollo de pensamiento crítico son (3): interpretación y análisis, evaluación e inferencia; y explicación y autorregulación. consta de 14 preguntas. Para ambos cuestionarios se utilizó una escala de Likert que varía de 1 a 5 para cada indicador

Los datos obtenidos fueron analizados mediante el SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) Versión 24, los cuestionarios pasaron por la validación de contenido mediante tres expertos y la fiabilidad con el alfa de Cronbach (Quezada, 2017), para el aprendizaje cooperativo con un valor de 0.879, y para la variable pensamiento crítico un valor de 0.875, se realizó la prueba de normalidad mediante Kolmogorov-Smirnov, obteniendo un $p < 0.05$, la cual demuestra que ambas variables no tienen distribución normal, posteriormente mediante el Rho de Spearman = 0.83 y un valor de sig. 0.00**.

Resultados

Los encuestados fueron de las carreras profesionales de Administración (61) Contabilidad (65) y Economía 63 estudiantes. el promedio de edad fue de 20 años y la desviación estándar de 3.17; en la muestra se observa un 58% mujeres y un 42% varones; del total de estudiantes un 83% está cursando ciclos superiores al quinto ciclo y un solo 17 % está cursando ciclos inferiores al quinto ciclo.

Tabla 1:
Puntajes de estudiantes en ciencias empresariales

Ciencias Empresariales		
Variable / Dimensiones	Puntaje	Calificación
Aprendizaje Cooperativo	63	Alto
Habilidades sociales (HS)	21	Alto
Procesamiento grupal (PG)	19	Alto
Interdependencia positiva (IP)	20	Alto
Interacción promotora (IPR)	15	Moderado
Responsabilidad individual (RI)	21	Alto
Pensamiento crítico	61	Alto
Interpretación y análisis (IA)	23	Alto
Evaluación e inferencia (EI)	20	Moderado
Explicación y autorregulación (EA)	24	Alto

Fuente: Elaboración propia.

Del análisis de los datos sobre aprendizaje cooperativo en estudiantes de ciencias empresariales se puede ver que los estudiantes de las tres carreras profesionales que forman parte del presente estudio obtienen en promedio (63) lo que significa un nivel alto.

En cuanto al pensamiento crítico en estudiantes de ciencias empresariales obtuvieron en promedio (61) lo que significa un nivel alto.

Figura 1: Comportamiento de variables en ciencias empresariales. Elaboración propia.

Respecto a la variable aprendizaje cooperativo con un valor de (65, nivel alto) lo obtuvo la carrera de economía, y muy cerca la carrera de administración (65, nivel alto); y a la variable pensamiento crítico

con un puntaje de (65, nivel alto) pertenece a la carrera de contabilidad,

Figura 2: Aprendizaje cooperativo según carreras profesionales. Elaboración propia.

Teniendo en cuenta las dimensiones de la variable aprendizaje cooperativo, las habilidades sociales resaltan en la carrera de administración, seguida por la responsabilidad individual en la carrera de economía y continúa la dimensión interdependen-

cia positiva en la que sobre sale la carrera de contabilidad. El puntaje más bajo fue obtenido por la dimensión interacción promotora por la carrera de administración.

Figura 3: Pensamiento crítico según carreras profesionales. Elaboración propia.

Teniendo en cuenta las dimensiones de la variable pensamiento crítico, la explicación y autorregulación resaltan en la carrera de economía, seguida por la interpretación y análisis en la carrera de ad-

ministración y finalmente la dimensión evaluación e inferencia en la que sobre sale la carrera de contabilidad.

Tabla 2:
Prueba de hipótesis

variables		Aprendizaje Colaborativo	Pensamiento Critico
Rho de Spearman	Aprendizaje Colaborativo	Coefficiente de correlación	1
		Sig. (bilateral)	,830**
		N	189
	Pensamiento Critico	Coefficiente de correlación	,830**
		Sig. (bilateral)	1
		N	189

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). Fuente: Elaboración propia.

Para contrastar la hipótesis se recurrió al estadístico Rho de Spearman = 0.83 y un valor de sig. 0.00**. Lo cual confirma la hipótesis: Existe una relación directa y significativa entre el aprendizaje cooperativo y el pensamiento crítico en estudiantes de ciencias empresariales.

Discusión

La presente investigación ha demostrado que existe una relación directa y significativa entre el aprendizaje cooperativo y el pensamiento crítico en estudiantes de ciencias empresariales, este resultado se asemeja a lo mostrado por Rendón, (2011) menciona que el estudiante necesita practicar las habilidades del pensamiento crítico para lo cual debe asumir un rol mas activo en el proceso de enseñanza aprendizaje, además, Se dice que uno practica el aprendizaje cooperativo cuando se está emocionalmente comprometido por cualquier propósito que haya establecido, trabaja muy duro para cumplir

con todas las responsabilidades y tiene la necesidad de hacer lo correcto (Johnson & Johnson, 2015

En una investigación realizada con estudiantes universitarios de ingeniería, el pensamiento crítico obtuvo una puntuación de bueno, (Andreu-Andrés & García-Casas, 2014), de manera similar a la presente investigación realizada en estudiantes de ciencias empresariales que presenta un calificativo de alto, así mismo, según Mendoza, (2016) menciona que existe una tendencia a que en aquellas asignaturas donde se utilizan métodos de Enseñanza-Aprendizaje en base a trabajos colaborativos, se puede obtener en el estudiante universitario un mayor desarrollo de pensamiento crítico.

La dimensión de habilidades sociales es la que presenta mayor puntaje que las otras dimensiones, esto se explica porque los estudiantes de ciencias empresariales han desarrollado mejor estas habilidades, debido a los cursos como desarrollo del potencial humano, según Scott, (2015) los estudiantes trabajan en grupos para completar las tareas asignadas

para ayudarse mutuamente porque los estudiantes tienen que trabajar colectivamente y asumir la responsabilidad sus resultados. adicionalmente, Saiz & Fernández, (2012) han desarrollado un programa de enseñar/aprender a pensar y aplicado a un grupo de estudiantes universitarios obteniendo resultados muy satisfactorios en el rendimiento académico.

En este estudio, se ha identificado que todavía habían no se desarrollado la interacción promotora en los grupos que no mostraban trabajo en equipo, el trabajo en equipo es un proceso colaborativo que permite a la gente común lograr resultados extraordinarios (López & Acuña, 2011), por lo tanto, si un equipo ha compartido sus objetivos y los miembros del equipo pueden desarrollar relaciones recíprocas, entonces es posible lograr los objetivos del equipo (De la Cruz, 2014), además para un trabajo en equipo se requiere de la capacidad de trabajan unidos, compartir conocimientos y habilidades para lograr objetivos comunes.

Las experiencias que los estudiantes también han influido en su capacidad de cooperación, el aprendizaje cooperativo no siempre es fácil para los estudiantes, por ejemplo, Cabrera, (2018) señaló que los estudiantes tienen hábitos pasados que pueden dificultar el trabajo en equipo. Debido a que los estudiantes son responsables de su aprendizaje, es necesario enseñar las habilidades sociales e interpersonales (Hernández, 2018). La retroalimentación entre compañeros en la creación de conocimiento tiene muchos beneficios; por ejemplo, puede servir como punto de control entre la calidad (De la Cruz, 2014), la retroalimentación también puede brindar oportunidades para identificar las fortalezas y debilidades del trabajo de un compañero, sugerir mejoras en el trabajo y servir como una herramienta de autoevaluación (Sánchez, y otros, 2016).

El valor que los estudiantes obtienen por la dimensión explicación y autorregulación han alcanzado la categoría de bueno, debido a que se encuentra

que, cada estudiante en el grupo apoya el proceso de los miembros del grupo mientras monitorean los objetivos establecidos, en el proceso de aprendizaje, los alumnos participan en la planificación, supervisión, evaluación y regulación conjunta de los aspectos sociales, cognitivos y conductuales de su aprendizaje (Vargas, 2019). la forma de contribución que un miembro del grupo hace durante una discusión es proporcionar opiniones y buscar referencias para completar la tarea asignada, los resultados de la evaluación aún son visibles para los estudiantes que no ofrecen comentarios o comentarios después de que otros miembros del grupo hayan expresado sus opiniones, además, están cansados de solo escuchar, e incluso algunos están ocupados jugando con sus teléfonos, el propósito de la colaboración en entornos educativos es aprender y unificar contenidos para desarrollar una comprensión compartida (Amaya-Alvear, 2019). El aprendizaje cooperativo debe ser la acción social que contribuya a generar las habilidades del trabajo de colaboración, los estudiantes deben organizarse entre ellos mismos, y otros grupos (Pellegrino, 2014). Colaborar con otros en grupos y equipos es una habilidad de aprendizaje permanente, al colaborar las personas del equipo pueden explorar diferentes ideas and experiences. y experiencias, eThis requires involvement in the explorationsto requiere involucrarse en la exploraciónof ideas, knowledge, and mutual understanding [21]. de ideas, conocimiento y comprensión mutua (Lillo, 2013). The last

En la dimensión de evaluación e inferencia de la variable el pensamiento crítico, se obtuvo un valor más bajo, esta realidad se puede observar cuando se asigna una tarea a un estudiante solo unas pocas personas tienen la capacidad de inferir. Para facilitar la evaluación de textos, muy pocos docentes les han enseñado habilidades de organizar la lectura, así que la mejor manera de aprender es participando en actividades que requieren que los estudiantes se apoyen entre sí (Splichal, Oshima, & Oshima, 2018).

Los beneficios del aprendizaje cooperativo se dan cuando los alumnos tienen la oportunidad de trabajar juntos hacia objetivos académicos y pueden lograr mejoras en el pensamiento crítico, debido a que, la calidad de enseñanza-aprendizaje, en general, la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo es bastante buena (García, Ramírez-Asís, Lirio, & Norabuena, 2015), finalmente el aprendizaje cooperativo es crítica para identificar y priorizar objetivos y determinar el curso de acción correcto, por lo tanto, en el proceso de aprendizaje, es necesario determinar las estrategias adecuadas para que los estudiantes tengan una buena y útil pensamiento crítico cuando se desarrollen en la vida laboral.

Conclusiones

Existe una relación directa y significativa entre el aprendizaje cooperativo y el pensamiento crítico en estudiantes de ciencias empresariales de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo.

El aprendizaje cooperativo y el pensamiento crítico en estudiantes de ciencias empresariales obtienen una calificación de bueno

La carrera de Administración se encuentra mejor posicionada en cuanto al aprendizaje cooperativo con la dimensión habilidades sociales, pero se resalta que estas habilidades son muy importantes para las carreras de ciencias empresariales.

La carrera de Economía se encuentra mejor posicionada en cuanto al pensamiento crítico con la dimensión explicación y autorregulación.

Referencias

- Amaya-Alvear, E. (2019). Factores que explican los bajos desempeños en competencias cognitivas disciplinares de estudiantes en el programa administración financiera. *In Crescendo*, 10(1), 43-69.
- Andreu-Andrés, M., & García-Casas, M. (2014). Evaluación del pensamiento crítico en el trabajo en grupo. *Revista De Investigación Educativa*, 32(1), 203-222. doi:<https://doi.org/10.6018/rie.32.1.157631>
- Cabrera, A. (2016). *Análisis de una estrategia de aprendizaje asistido por pares en el nivel superior como herramienta de apoyo en matemáticas. (Tesis de Maestría)*. Instituto Politécnico Nacional, Mexico.
- Cabrera, M. (2018). Competencias de los estudiantes universitarios en la era digital: nuevos retos docentes. *Revista Prefacio*, 2(2), 31-42.
- Chu, S., Reynolds, R., Tavares, N., Notari, M., & Yi, C. (2017). *21st Century Skills Development Through Inquiry-Based Learning*. Singapur: Springer. doi:<https://doi.org/10.1007/978-981-10-2481-8>
- De la Cruz, I. (2014). *Comunicación efectiva y trabajo en equipo*. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
- Druskat, V., & Steven, W. (2001). "Building the emotional intelligence of groups. *Harvard business review*, 79(3), 80-91.
- Fernandez-Rio, J., Cecchini, J., Méndez-Giménez, A., Méndez-Alonso, D., & Prieto, J. (2017). Diseño y validación de un cuestionario de medición del aprendizaje cooperativo en contextos educativos. *Anales de Psicología*, 33(3), 680-688. doi:<https://doi.org/10.6018/analesps.33.3.251321>
- García, M., Ramírez-Asís, E., Lirio, F., & Norabuena, R. (2015). La formación académica y el espíritu em-

- presarial de los estudiantes de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional Santiago Antúñez de Mayolo. *Conocimiento para el desarrollo*, 6(1). Obtenido de <https://revista.usanpedro.edu.pe/index.php/CPD/article/view/108>
- García-Peñalvo, F. (2014). Formación en la sociedad del conocimiento, un programa de doctorado con una perspectiva interdisciplinar. *Teoría de la Educación: Educación y Cultura en la Sociedad de la Información*, 15(1), 4-9.
- García-Peñalvo, F., García-Holgado, A., & Cruz-Benito, J. (2013). *Proceedings of the TEEM'13 Track on Knowledge Society Related Projects*. Salamanca: Grupo GRIAL.
- Guerra, J. (2020). El constructivismo en la educación y el aporte de la teoría sociocultural de Vygotsky para comprender la construcción del conocimiento en el ser humano. *Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*, 7(2), Artículo77, 1-21.
- Hernández, J. (2018). Flexibilidad de pensamiento y aprendizaje cooperativo en estadística. *Revista Electrónica de Investigación e Innovación Educativa-REIIE*, 3(1), 52-63. doi:<http://doi.org/10.5281/zenodo.3242171>
- Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. Mexico: Mc Graw Hill.
- Johnson, D., & Johnson, R. (2015). *La evaluación en el aprendizaje cooperativo: como mejorar la evaluación individual a través del grupo*. Madrid: Ediciones SM España.
- Johnson, D., Johnson, R., & Holubec, E. (1999). *El aprendizaje cooperativo en el aula*. Mexico: Ediciones Paidós Ibérica S.A.
- Juceviciene, P., & Vizgirdaite, J. (2012). Educational Empowerment of Collaborative Learning at the University. *Social Sciences*, 75(1), 41-52. doi:<https://doi.org/10.5755/j01.ss.75.1.1589>
- Lillo, F. (2013). Aprendizaje colaborativo en la formación Universitaria de Pregrado. *Revista de Psicología - Universidad Viña del Mar*, 2(4), 109-142.
- López, G., & Acuña, S. (2011). Aprendizaje cooperativo en el aula. *Inventio, la génesis de la cultura universitaria en Morelos*, 7(14), 29-38.
- Mendoza, P. (2016). *La investigación y el desarrollo de pensamiento crítico en estudiantes universitarios. (Tesis Doctoral)*. Universidad de Málaga, España.
- Molina, J., Valencia, A., & Gómez, F. (2016). Innovación docente en educación superior: Edublogs, evaluación formativa y aprendizaje colaborativo. *Revista de Currículum y Formación de Profesorado*, 20(2), 432-450. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/567/56746946024.pdf>
- Núñez-López, S., Avila-Palet, J., & Olivares-Olivares, S. (2018). El desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes universitarios por medio del Aprendizaje Basado en Problemas. *Revista iberoamericana de educación superior*, 8(23), 84-103. doi:<https://doi.org/10.22201/iissue.20072872e.2017.23.249>
- Olivares, S., & Wong, M. (2013). Medición de la autopercepción de la disposición al pensamiento crítico en estudiantes de medicina. *XII Congreso Nacional de Investigación Educativa* (págs. 1-12). Guanajuato: COMIE.
- Ozán, V., Costaguta, R., & Missio, D. (2012). ¿Las habilidades de colaboración definen el rol desempeñado dentro de un grupo de aprendizaje? *XVIII Congreso Argentino de Ciencias de la Computación*

- (págs. 1-10). Buenos Aires: Red de Universidades con Carreras en Informática (RedUNCI).
- Pellegrino, J. (2014). La evaluación como una influencia positiva en el proceso de enseñanza aprendizaje del siglo XXI: aplicación de un enfoque sistémico al progreso. *Psicología Educativa*, 20(2), 65-77. doi:<https://doi.org/dx.doi.org/10.1016/j.pse.2014.11.002>
- Portillo, S. (2019). La construcción de ambientes de aprendizaje en la escuela: una tarea permanente. *Revista Electrónica de Investigación e Innovación Educativa-REIIE*, 4(2), 57-67. doi:<http://doi.org/10.5281/zenodo.2642656>
- Poy-Castro, R., Mendaña-Cuervo, C., & González, B. (2015). Diseño y evaluación de un juego serio para la formación de estudiantes universitarios en habilidades de trabajo en equipo. *RISTI-Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informação*(Esp3), 71-83. doi:<http://dx.doi.org/10.17013/risti.e3.71-83>
- Quezada, N. (2017). *Estadística con SPSS 24*. Lima: Editorial Macro.
- Rendón, M. (2011). Incidencia de un programa de intervención pedagógica basado en habilidades de pensamiento crítico-reflexivo y aprendizaje cooperativo en la competencia socioemocional de estudiantes de la básica de la ciudad de Medellín. *Revista Virtual Universidad Católica del Norte*(32), 104-128. Obtenido de <http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/28>
- Saiz, C., & Fernández, S. (2012). Pensamiento crítico y aprendizaje basado en problemas cotidianos. *Revista de docencia universitaria*, 10(3), 325-346.
- Sánchez, S., Rodríguez, A., García, R., A, S., Andreu, R., & Baiget, J. (2016). *Habilidades sociales*. España: Editorial Síntesis, SA Obtenido de. España: Editorial Síntesis. Obtenido de <https://www.sintesis.com/data/indices/9788490773208.pdf>
- Sánchez-Lujan, B., & Moreno, R. (2019). Competencias matemáticas en fracciones en alumnos de nuevo ingreso a nivel universitario. *In Crescendo*, 9(3), 525-539.
- Scott, C. L. (2015). El futuro del aprendizaje ¿Qué tipo de aprendizaje se necesita para el siglo XXI? *Investigación y Prospectiva en Educación UNESCO* (pág. 19). París: Documentos de Trabajo ERF, No. 14. Obtenido de <http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/123456789/4661>
- Soto, J., & Torres, C. (2015). Desarrollo de competencias de colaboración en línea en Educación Superior. *Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*(10), 1-14.
- Splichal, J., Oshima, J., & Oshima, R. (2018). Regulation of collaboration in project-based learning mediated by CSCL scripting reflection. *Computers & Education* 125, 132-145. doi:<https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.06.003>
- Tapia-Gutiérrez, C., & Cubo-Delgado, S. (2017). Habilidades sociales relevantes: percepciones de múltiples actores educativos. *Magis. Revista Internacional de Investigación en Educación*, 9(19), 133-148. doi:<https://doi.org/10.11144/javeriana.m9-19.hsrp>
- Vargas, G. (2019). Habilidades Socioemocionales para la educación en administración del nivel bachillerato. En K. Ramírez, *Recursos Educativos para el aula del siglo XXI*. Eindhoven (Países Bajos) : Adaya Press.

Anexos

A. Fiabilidad del Instrumentos

Variable	Alfa de Cronbach	N de elementos
Aprendizaje Cooperativo	0.879	20
PensamientoCrítico	0.875	14

B. Pruebas de normalidad

Kolmogórov-Smirnov			
	Estadístico	gl	Sig.
Kolmogórov-Smirnov			
	Estadístico	gl	Sig.

a. Corrección de significación de Lilliefors

C. Baremos de las variables

Variable / dimensión	Nivel		
	Bajo	Moderado	Alto
Aprendizaje Cooperativo	54 a -	55 a 59	60 a +
Habilidades sociales (HS)	13 a -	14 a 16	17 a +
Procesamiento grupal (PG)	14 a -	15 a 17	18 a +
Interdependencia positiva (IP)	12 a -	13 a 16	17 a +
Interacción promotora (IPR)	13 a -	14 a 17	18 a +
Responsabilidad individual (RI)	11 a -	12 a 16	17 a +
Pensamiento crítico	50 a -	51 a 58	59 a +
Interpretación y análisis (IA)	17 a -	18 a 21	22 a +
Evaluación e inferencia (EI)	15 a -	16 a 20	21 a +
Explicación y autorregulación (EA)	16 a -	17 a 22	23 a +

D. Operacionalización de variables

Variable	Dimensión	Indicadores
Aprendizaje Cooperativo	Habilidades sociales (HS)	Trabajamos el diálogo, la capacidad de escucha y el debate
		Exponemos y defendemos ideas, conocimientos y puntos de vista ante los compañeros
		Escuchamos las opiniones y los puntos de vista de los compañeros
		Llegamos a acuerdos ante opiniones diferentes o conflictos
	Procesamiento grupal (PG)	Hacemos propuestas en común para que todos conozca lo que se está haciendo
		Tomamos decisiones de forma consensuada entre los compañeros del grupo
		Debatimos las ideas entre los miembros del grupo
		Reflexionamos de manera individual y de manera conjunta dentro del grupo
	Interdependencia positiva (IP)	Es importante la ayuda de mis compañeros para completar las tareas
		No podemos terminar una actividad sin las aportaciones de los compañeros
		Es importante compartir materiales, información...para hacer las tareas
		Cuanto mejor hace su tarea cada miembro, mejor resultado obtiene el grupo
	Interacción promotora (IPR)	Los compañeros de grupo se relacionan e interactúan durante las tareas
		La interacción entre compañeros de grupo es necesaria para hacer la tarea
		Nos relacionamos unos con otros para hacer las actividades
		Trabajamos de manera directa unos con otros
Responsabilidad individual (RI)	Cada miembro del grupo debe participar en las tareas del grupo	
	Cada componente del grupo debe esforzarse en las actividades del grupo	
	Cada miembro del grupo debe tratar de participar, aunque no le guste la tarea	
	Cada miembro del grupo debe hacer su parte del trabajo para completar la tarea	
Pensamiento crítico	Interpretación y análisis (IA)	Entro en pánico cuando tengo que lidiar con algo muy complejo
		Puedo hacer comparaciones entre diferentes métodos o tratamientos
		Prefiero aplicar un método conocido antes de arriesgarme a probar uno nuevo
		Elaboro cuadros sinópticos, tablas o diagramas para estudiar
		Soy capaz de extraer las ideas principales y secundarias de un texto
	Evaluación e inferencia (EI)	Puedo explicar con mis propias palabras lo que acabo de leer
		Utilizo mi sentido común para juzgar la relevancia de la información
		Prefiero la información basada en evidencia a mi percepción personal
		Expreso alternativas innovadoras a pesar de las reacciones que pueda generar
	Explicación y autorregulación (EA)	Soy capaz de dar una solución, aunque no poseo toda la información
		A pesar de los argumentos en contra, mantengo firmes mis creencias
		Se distinguir hechos reales y prejuicios
Me baso en posibles consecuencias para la solución de problemas		
La mayoría de las veces soy capaz de considerar de forma inmediata todos los aspectos que afectan a una problemática		